

Д.А. Плетнев¹, Е.В. Козлова²

ОТЧУЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЯ И ДРАЙВЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ*³

Ключевые слова: *отчуждение, предприятие, экономические измерения, человеческий потенциал.*

Введение

2022 год стал годом окончания (де-факто) пандемии COVID-19, однако турбулентность, порожденная крыльями этого «черного лебедя», не ослабла, напротив, вышла на новый уровень интенсивности. Царящая в западном мире придуманных ценностей и кумиров культура отмены вскоре доберется до причастной к ее возникновению концепции «конца истории». Опять же, фактически уже невооруженным глазом видно, что история «оживает», становится крайне изменчивой и крайне динамичной. На макроуровне оживают примеры, подтверждающие правоту К. Маркса и его сторонников, и экономическая наука (как институт современного общества) нехотя признает это и все в большей степени переходит на язык марксистской политической экономии. Отрадно, что в России сохранились научные центры, сохранившие методологический базис марксистской политической экономии и развивающие эту теорию применительно к новым экономическим условиям. Это и МГУ им. М.В. Ломоносова, и Финансовый университет при Правительстве РФ, и Санкт-Петербургский государственный университет.

Но необходимы изменения в подходах к исследованию экономических феноменов и на микроуровне, как основы для принятия грамотных управленческих решений. И одной из важных в этом отношении тем являются современные производственные отношения. Специфика их реализации при капитализме такова, что труд существует в основном в своих отчужденных формах, что порождает противоречия в производственных отношениях на всех уровнях: между работниками

¹ **Плетнев Дмитрий Александрович**, кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, доцент кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия (pletnev@csu.ru).

² **Козлова Елена Викторовна**, старший преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, доцент кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия (kozlova@csu.ru).

***Цитирование:** Плетнев Д.А., Козлова Е.В. (2022). Отчуждение сотрудников российских предприятий: факторы различия и драйверы изменений // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 132-154.

DOI: 10.5281/zenodo.7522066 <https://zenodo.org/record/7522066>

УДК: 331.445; ББК:65.240.

³ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00653.

одного подразделения, между работниками разных подразделений и тем более разных фирм, между начальником и подчиненным, между владельцем бизнеса и наемным менеджером, между инвестором и владельцем бизнеса. И все эти противоречия во многом коррелируют с отчужденным характером труда при капитализме, с отчуждением работника в труде. И по этой причине исследование феномена отчуждения работника приобретает особую важность, оно поможет понять состояние и динамику отчуждения, его взаимосвязь с другими экономическими и социальными явлениями, а также (возможно) приблизиться к количественной оценке отчуждения работника. Это позволит создавать инструменты для управленцев, способствующие росту вовлеченности работников и, как следствие, росту эффективности компаний. Более того, важность проблемы отчуждения делает актуальным и развитие подходов к его количественной оценке, к инструментализации понятия отчуждения применительно к анализу трудовой деятельности. Это позволит проводить эмпирические исследования феномена отчуждения, выделять его факторы и выявлять лучшие хозяйственные практики, способствующие снижению отчуждения.

Цель настоящей статьи – представить результаты исследования отчуждения работников российских предприятий, выполненного на основе двух полевых исследований 2020 и 2021 годов, выделить значимые факторы, влияющие на степень отчуждения работников российских предприятий.

Вопрос отчуждения (*alienation, Entfremdung / Entäußerung* – по поводу этой пары понятий и их перевода сломано немало копий) актуализировался в научной среде в XIX веке. Гегель говорил об отчуждении как эволюции духа, в которой он переживает собственные творения как чуждые ему, а затем преодолевает такое отчуждение от самого себя, достигая единства с самим собой (Гегель, 2000). К. Маркс развил этот подход, отметив, что при капитализме в процессе труда работник чувствует себя оторванным от самого себя, и его труд – это неудовлетворение потребности в труде, а средство для удовлетворения других потребностей (Маркс, 2010). Позже, у Макса Вебера мы можем найти указание на то, что отчуждение проявляется в утрате человеком универсальности, сведении ценностей и отношений в работе к монолитной утилитарной бюрократии (Вебер, 1994). Это важный момент, позднее получивший развитие в целой череде теоретических и прикладных работ – отчуждение в труде возникает как реакция на условия работы, и проявляется в отношении работника к труду. С одной стороны, это смещает фокус от содержательной стороны отчуждения к явленческой, что есть явное упрощение, а с другой – это важный шаг в сторону создания предпосылок к измерению отчуждения через оценку отношения работника к труду (например, в какой степени в труде утрачивается та самая универсальность). Современные исследователи также развивают оба подхода. Д. Лукач делает акцент на том, что «отчуждение есть следствие общественного разделения труда при капитализме, ... который вынужден работать с не принадлежащими ему средствами производства и которому, следовательно, и эти средства производства, и его собственный продукт противостоят как чуждая, не зависящая от него сила». Этот подход затрагивает внешнюю сторону отчуждения, в то время как вопрос о самоотчуждении, об утрате человеком своих природных качеств и отказе от самореализации в труде остается за рамками исследования (Лукач, 1987).

А. Бузгалин же обращает внимание на общественно значимый характер отчуждения, рассматривая его как результат (отчасти) политического процесса: он критикует сложившуюся практику, когда современные политические силы как либерального, так и консервативного толка провоцируют все более глубокое отчуждение в обществе (Бузгалин, 2018). В то же время сама постановка проблемы, предполагающая, что отчуждение может быть более или менее глубоким и зависит от меняющихся факторов, говорит в пользу предлагаемого нами подхода к измерению отчуждения современного работника. В целом можно говорить о двух сложившихся традициях в использовании понятия отчуждения в труде: политэкономической, характерной сегодня для большей части философских и экономических работ, и социологической, характерной для работ в области собственно социологии, психологии и менеджмента. В табл. 1 представлены основные характеристики этих двух традиций. При этом следует отметить, что в философии и политической экономии чаще используется термин «отчуждение в труде», а в социологии (особенно прикладной) – отчуждение работников. Мы посчитали возможным проводить совместный анализ обоих понятий, поскольку они, по сути, отражают то же явление – work alienation, Entfremdung in der Arbeit.

Таблица 1
Две традиции в исследовании отчуждения работника

Философия и политическая экономия	Социология и психология
Яркие представители:	
К. Маркс; А. Богданов; Г. Плеханов; Д. Лукач; М. Мусто (Мусто, 2010; 2013); Б. Оллман (Ollman, 1971); Г. Маркузе; Э. Фромм (Фромм, 2005); Н. Хомски; Г. Браверман (Braverman, 1998); А. Бузгалин (Бузгалин, 2018); А. Колганов (Колганов, 2018); Л. Булавка-Бузгалина (Булавка-Бузгалина, 2018).	Э. Дюркгейм; М. Вебер; Р. Кропанцано (Wright, Cropanzano, 2000); А. Шанц, Л. Альфес, К. Трасс (Shantz et al., 2014; 2015); М. Симан (Seeman, 1957); Д. Дин (Dean, 1961; 1978); Дж. О'Коннелл (O'Connell, 1967); С. Рейс и С. Крайнер (Rayce, Kreiner, Damsgaarg et al., 2018); Т.А. Джудж (Judge et al., 2001; 2002), (Saari, Judge, 2004); Дж. Сойер и А. Гампа (Sawyer, Gampa, 2020).
Сущность отчуждения работника (отчуждения в труде)	
Объективная характеристика, свойство капиталистического способа производства, следствие его эксплуататорского характера. Преодолевается в «царстве свободы», то есть в посткапиталистическом мире опять же объективным образом.	Субъективная характеристика работника, определяемая его отношением к труду и местом в системе трудовых отношений. Преодолевается через изменение восприятия трудовых отношений работником.
Формы отчуждения	
от процесса труда, от его результатов, от других работников, от самого себя.	самоотчуждение, бессилие, изоляция, бессмысленность.

Источник: составлено авторами.

Одновременно следует отметить, что выявленные различия создают основу для взаимного обогащения представленных подходов. Во многом отчуждение от результатов труда может идентифицироваться через субъективную характеристику его «бессмысленности», отчуждение от других работников – через такую характеристику, как «изоляция», от процесса труда – через «бессилие» (при измерении этой характеристики учитывается именно невозможность повлиять на рабочие процессы, предложить их улучшение). Ну и марксово «отчуждение от самого себя» во многом воспринимается самим работником как самоотчуждение. При этом следует согласиться, что политэкономический смысл отчуждения, безусловно, глубже, и не ограничивается восприятием отчуждения его субъектом, однако названные параллели дают основание предполагать возможность синтеза представленных подходов на политэкономической методологической основе. Настоящая статья – попытка предложить такой подход, приглашение к дальнейшей дискуссии и развить методологию экономических измерений в политэкономии.

Термин «отчуждение» широко используется в общественных науках – философии, экономике, социологии и психологии. В XX веке существенное влияние на развитие отчуждения оказало изменение характера государства и его роли в жизни человека, индустриальная организация промышленности, развитие банковской инфраструктуры и массовой культуры (Плетнев, 2015). При этом отчуждение рассматривается и как имманентное свойство капиталистического способа производства, и как конкретное явление на уровне отдельных работников и трудовых коллективов. Безусловно, отчуждение работников и в одном, и в другом случае связаны между собой, и отчуждение, как свойство всей системы, влияет на отчуждение отдельных ее элементов, самовосприятие отчуждения работниками. Однако связаны они не жестко, и в мире отчуждения человек может не ощущать себя таковым, пребывая в плену иллюзий и сложившихся норм корпоративной культуры. Представленная цепочка рассуждений носит гипотетический характер, и в ее развитие возникает резонный вопрос – возможно ли (и, если да, то как) оценить, измерить отчуждение. В настоящем исследовании фокус внимания направлен на явленческую сторону отчуждения, на то отчуждение, которое поддается самоидентификации со стороны работника. Мы признаем, что таким образом несколько упрощаем и обедняем результат. В защиту выбранного подхода можем отметить, что большинство эмпирических работ, встреченных нами, придерживались сходного взгляда на отчуждение работников.

Проблема отчуждения работников оказывает негативное влияние на развитие любой организации, способствуя снижению производительности труда, мотивации сотрудников, качества выполнения трудовых функций. Д. Зиновьева рассматривает уровень отчужденности как фактор профессиональной эффективности и психологического благополучия личности (Зиновьева, 2005. С. 83). Е. Першина и Н. Левина выделяют в отчуждении профессионального труда три ключевых компонента – когнитивный (негативное отношение к нормам и ценностям предприятия, аномия), эмоциональный (неудовлетворенность, негативная оценка своего профессионализма, работодателя, организации) и поведенческий (конфликтность, нарушение норм и правил организации) (Першина, Левина, 2012). Стоит отметить, что отчуждение может проявляться не только в труде, но и других сферах жизни человека. Так С. Мадди в своем исследовании (Maddi, 2002) помимо работы прово-

дил оценку отчуждения в обществе, семье, межличностных отношениях, от самого себя. При этом он выделяет такие формы отчуждения как вегетативность, бессилие, нигилизм, авантюризм («крусадерство»).

Переход российского общества из советского в постсоветское привело к трансформации отчуждения, вызванной, по мнению В. Комбарова, смешением различных его видов, характерных для советского и западного общества, результат которого он назвал трансотчуждением (Комбаров, 2011. С. 65). Присущие советскому обществу такие виды отчуждения как отчуждение от власти, от развития, от удовлетворения потребностей, от информации не были устранены, а только усилены видами отчуждения, присущими западному обществу, что привело к возникновению его гибридной формы. Также отмечено, что отчуждение работников в современных корпорациях является следствием жесткой централизации процессов, которая лишает работников возможности влиять на принимаемые решения или параметры трудовой деятельности.

В условиях возрастания роли информационных технологий не только в трудовой, но и в повседневной деятельности человека проблема отчуждения приобретает особую значимость. Всеобщая информатизация постепенно приводит к тому, что работнику навязывают не только содержание, но и способ осуществления деятельности, что в значительной степени лишает его инициативы и способности действовать творчески, а также обезличиванию трудовой кооперации, приводя к трансформации отчуждения, но не его снижению (Ляшенко, 2008).

Несмотря на большой интерес к данной проблеме не только со стороны экономистов, но и других представителей научного сообщества, вопрос об измерении степени отчуждения остается до сих пор дискуссионным, и разрешается в рамках социологической традиции преимущественно очень простыми, но сложно воспроизводимыми для разных выборок и исследовательских задач методами. Речь идет об опросах и интерпретации долей выбранных вариантов ответов, без дополнительной аналитической обработки. В работе (Плетнев, Козлова, 2020) представлен подробный анализ ключевых подходов к оценке отчуждения, а также предложена авторская методика количественной оценки отчуждения работников.

Материалы и методы

Исследование основано на сравнении результатов опросов работников российских компаний, проведенных в два этапа – в 2020 и 2021 годах. Для сбора информации использовался метод онлайн-опросов, путем размещения опросного листа с возможностью заполнения с мобильного устройства или персонального компьютера в режиме онлайн. Опрос осуществлялся по панелям ведущих российских компаний, оказывающих такие услуги (ООО «РусОпрос» и ИОМ «Анкетолог»). В первой волне опроса (сентябрь 2020 г.) приняли 298 сотрудников российских компаний (Рис. 1), проживающие в 18 городах России. Респонденты – работники и руководители предприятий различных форм собственности и организационно-правовой формы разнообразных по размеру (от микропредприятий до крупнейших компаний страны). Участники опроса в равной степени представлены мужчинами и женщинами, рядовыми работниками и руководителями, возраст респондентов от 18 до 65 лет.

В первом этапе анкетирования не накладывалось ограничений относительно отраслевой принадлежности, размера, форм собственности и территориаль-

ного положения предприятий. К участию во второй волне опроса приглашались работники крупнейших российских компаний (на основе ежегодного рейтинга «Эксперт-400» за 2020 г.). Вторая волна опроса проведена среди 463 работников крупнейших российских компаний в ноябре-декабре 2021 года. Среди отраслей лидерами по числу респондентов стали нефтегазовая, металлургическая, банковская, электроэнергетика и торговля (Рис. 3).

Участники второй волны опроса также в равной степени представлены мужчинами и женщинами (Рис. 2). Значительное внимание при формировании выборки уделялось также занимаемым должностям, что позволило обеспечить представительство руководителей различных уровней (48%) и работников (52%) практически в равной степени. Стаж работы в текущей компании варьируется от 3 месяцев до 36 лет, при этом больше половины опрошенных продолжают свою трудовую деятельность на текущем месте работы более 5 лет. В опросе принимали участие респонденты, проживающие в различных регионах страны, но концентрация при проведении опроса на крупнейших российских компаниях привела к тому, что среди всех городов проживания на Москву пришлось почти четверть респондентов (23%).

Для оценки степени отчуждения используется авторская методика (Плетнев, Козлова, 2020), предполагающая оценку степени согласия с предложенными утверждениями, характеризующими различные компоненты отчуждения. При разработке методики учитывался ряд исследований в области эмпирической оценки отчуждения, среди основных из которых следует назвать работы Т. Дули (Dooley, 1971), С. Рейса (Rayce et al., 2018), Дж. О'Коннела (O'Connell, 1967), В. Белкина (Белкин и др., 2015). Степень согласия выражалась ответами «определенно да», «скорее да», «сложно сказать», «скорее нет», «определенно нет», которые были трансформированы в количественные оценки – 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1 соответственно. При проведении второй волны исследования, предложенный в (Плетнев, Козлова, 2020. С. 148) опросный лист для оценки степени отчуждения, был сокращен до восьми идентифицирующих вопросов – по два на каждый компонент отчуждения. Для оценки степени отчуждения i -того респондента использована формула:

$$L_i^{al} = \frac{1}{8} \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^2 A_{ijk}$$

где $A_{ijk} = \{0; 0,25; 0,5; 0,75; 1\}$ — числовая характеристика ответа i -го респондента на k -й вопрос, относящийся к раскрытию j -го компонента отчуждения, где 1 соответствует полное отчуждение работника, а 0 – максимальная вовлеченность работника, то есть отсутствие отчуждения.

Результаты

Средняя степень отчуждения по всей исследуемой совокупности по первой волне опроса составила – 0,325, в то время как по второй – 0,305, при этом оба распределения имеют сходный характер, наибольшее число сотрудников проявляет его на уровне 0,2 – 0,4 (Рис. 4).

По результатам опроса выявлено, что компоненты отчуждения проявляются неравномерно. Так у работников крупнейших российских компаний в меньшей

степени проявлено бессилие, в то время как в первой волне опроса данный компонент участники демонстрировали сильнее всего (Рис. 5). Социальная изоляция и бессмысленность проявляются практически на одинаковом уровне в обоих опросах, при этом чуть в меньшей степени респонденты склонны к самоотчуждению.

Анализ средней степени отчуждения сотрудников крупнейших российских компаний показал, что наиболее отчуждены работники таких отраслей как металлургия, машиностроение и нефтяная и газовая промышленность, в наименьшей степени – работники предприятий электроэнергетики, химической и строительной отраслей (табл. 2).

Таблица 2
Средняя степень отчуждения по отраслям (2021 г.)

Отрасль	Средняя степень отчуждения
Металлургия	0,372
Машиностроение	0,333
Нефтегазовая	0,326
ИТ и связь	0,302
Банковская	0,299
Транспорт	0,292
Торговля	0,283
Электроэнергетика	0,258
Химическая	0,253
Строительство	0,244

Источник: составлено авторами.

Анализ степени отчуждения респондентов по возрастным группам (Рис. 6, 7) показал, что наибольшую степень отчуждения проявляют сотрудники компаний средних возрастных групп. В первой волне опроса наибольшую степень отчуждения показали сотрудники в возрасте от 26 до 40 лет – 0,329, при этом незначительно меньшее (0,327) демонстрировали и работники в возрасте от 41 до 60 лет. Наиболее отчуждены сотрудники крупнейших российских компаний в возрастной группе от 41 до 60 лет (0,323). Наименьшая степень отчуждения проявляется в группе работников старше 60 лет – средняя по группе 0,232 и 0,246 в первой и второй волне опроса соответственно, а максимальное значение показателя достигает всего 0,4, что свидетельствует о меньшей отчужденности пожилых сотрудников.

На отчуждение работников также оказывает влияние место жительства (Рис. 8). Больше вовлеченными в трудовую деятельность оказались работники, проживающие в Москве по сравнению с другими регионами. Средняя степень отчуждения московских сотрудников составила 0,310 и 0,285, в то время как в других регионах – 0,333 и 0,311.

Факторами, влияющими на отчуждение сотрудников, на которые компания может оказывать управляющее воздействие, являются изменение заработной платы работника и его должности или неформального положения (Рис. 9, 10). По результатам исследования сотрудники, заработная плата которых в течение предшествующего года увеличилась, проявляют меньшую степень отчуждения (средняя – 0,292 и 0,279) по сравнению с теми, чья снижалась (0,318 и 0,382) или оставалась неизменной (0,351 и 0,324). Сотрудники, отмечающие улучшение неформального положения в компании или должности в течение предшествующего года, проявляли меньшую степень отчуждения (средняя – 0,282 и 0,234) по сравнению с теми, кто отмечал ухудшение (0,364 и 0,384) или отсутствие изменений (0,332 и 0,324).

Среди внутрифирменных факторов стоит также отметить занимаемую сотрудником должность (Рис. 11). Так, средняя степень отчуждения руководителей различных уровней составляет 0,299, а в крупнейших российских компаниях значение показателя еще меньше – 0,266. В то время как степень отчуждения рядовых сотрудников 0,351 – в первой волне и 0,341 – во второй.

Наиболее отчужденными являются сотрудники, заработная плата которых менее 50 и выше 300 тысяч рублей (табл. 3). Наименьшее значение характеризуется уровнем заработной платы от 150 до 300 тысяч рублей, что может соответствовать вознаграждению руководителей среднего и низшего уровней, а также ключевых работников. Высокая вовлеченность таких сотрудников является одним из ключевых факторов, оказывающих положительное влияние на деятельность и развитие любой компании.

Таблица 3
Средняя степень отчуждения по уровню заработной платы (2021 г.)

Заработная плата	Средняя степень отчуждения в группе	Доля респондентов
До 50 000 руб.	0,347	0,41
50 000-100 000 руб.	0,282	0,34
100 001-150 000 руб.	0,246	0,11
150 001-200 000 руб.	0,213	0,02
200 001-300 000 руб.	0,213	0,02
Свыше 300 000 руб.	0,359	0,01
Не готов(-а) раскрыть информацию	0,315	0,09

Источник: составлено авторами.

При этом существенное значение оказывает принцип формирования заработной платы (табл. 4). Так наибольшую степень отчуждения проявляют сотрудники, имеющие фиксированную заработную плату, либо незначительную (1-14%) переменную часть, зависящую от результатов работы. В то время как степень отчуждения значительно снижается при переменной части выше 50% в структуре заработной платы.

Таблица 4
Средняя степень отчуждения в зависимости от доли переменной части в структуре заработной платы (2021 г.)

Какая часть вашей заработной платы напрямую зависит от текущих результатов работы (KPI, определяется решением руководства и пр.)?	Средняя степень отчуждения в группе	Доля респондентов
1-14%	0,325	0,18
15-29%	0,285	0,22
30-40%	0,314	0,13
более 50%	0,286	0,19
100%	0,266	0,01
Зарплата фиксированная	0,317	0,26

Источник: составлено авторами.

Значимое различие можно увидеть в группах, сформированных социальными факторами (табл. 5). Группировка респондентов по брачному статусу показала, что респонденты, состоящие в браке, менее отчуждены, чем те, кто никогда не состоял в браке, либо разведены. Наличие детей у опрошенных также снижает степень отчуждения в сравнении с бездетными участниками опроса.

Таблица 5
Степень отчуждения по социальным факторам

Фактор	Средняя степень отчуждения в группе		Доля респондентов	
	2020	2021	2020	2021
1. Семейное положение				
Женат/Замужем	0,312	0,294	0,71	0,69
Был женат/была замужем, теперь нет	0,368	0,314	0,12	0,15
Не был женат/не была замужем	0,353	0,343	0,17	0,16
2. Наличие детей				
Есть	0,306	0,291	0,70	0,75
Нет	0,371	0,348	0,30	0,25

Источник: составлено авторами.

Полученные результаты измерения уровня отчуждения обобщены в таблице 6.

Таблица 6
Характер влияния основных факторов на уровень отчуждения работников

Фактор	Степень отчуждения	
	Меньше	Больше
Отрасль	Электроэнергетика, химическая и строительная отрасли	Металлургическая, машиностроительная и нефтегазовая отрасли
Возраст	Возрастные группы до 25 лет и более 60 лет	Возрастные группы 26 – 40 и 41 – 60 лет

Продолжение таблицы 6

Фактор	Степень отчуждения	
	Меньше	Больше
Семейное положение	В браке	Не состоящие в браке
Наличие детей	Имеющие детей	Без детей
Изменение заработной платы	Увеличение	Снижение или без изменений
Изменение должности или неформального положения	Улучшение	Ухудшение
Место проживания	Москва	Санкт-Петербург (в 2020)
Должность	Руководители	Работники
Формирование заработной платы	Более 50% заработной платы зависит от результатов работы	Фиксированная
Уровень заработной платы	От 150 до 300 тыс. руб.	До 50 и свыше 300 тыс. руб.

Источник: составлено авторами.

Заключение

В целом, результаты эмпирического исследования уровня отчуждения работников российских предприятий получились логичными и закономерными. Менее отчужденными оказались женатые и имеющие детей работники «за 60», имеющие более высокую заработную плату, привязанную к результатам работы, занимающие руководящие должности, у которых недавно увеличивалась заработная плата или имел место карьерный рост, проживающие в Москве и работающие в строительной сфере. Таков образный портрет наименее отчужденного работника. Иными словами, работник, живущий в более естественных «человеческих» условиях и работающий в системе, где его ценят и демонстрируют это, будет чувствовать себя менее отчужденным, будет в большей степени вовлечен в решение вопросов своей компании.

Безусловно, более интересные результаты можно получить, наблюдая за изменением степени отчуждения внутри компании в динамике, в зависимости от меняющихся обстоятельств. В частности, среднее значение степени отчуждения в первый «пандемийный» год было выше, чем во второй, что, возможно, связано с большей тревогой и страхом перед неизвестным, сказывающимся и на работе. Также можно предположить прямое влияние удаленной работы на рост отчуждения.

Удивительно, что различие результатов двух волн опроса проявляется главным образом только в одном компоненте отчуждения – осознании своего бессилия, которое в 2021 году оказалось существенно ниже, чем в 2020. Остальные компоненты отчуждения практически были на уровне 2020 года.

Настоящее исследование может быть продолжено в направлении статистической проверки гипотез о существенности различия степени отчуждения для разных групп сотрудников (в том числе, сгруппированных сразу по нескольким признакам), для выявления закономерностей и последующей их проверки на новых выборках или при помощи других методов (в том числе – глубинных интервью с представителями выявленных групп сотрудников с отличающимся уровнем отчуждения).

Надеемся, что представленный в статье аналитический инструментарий для анализа отчуждения позволит глубже понять природу этого явления и влияю-

щие на него факторы, а также создать рабочий инструмент (методику опроса для HR-специалистов), позволяющий оценивать степень отчуждения работников на предприятии и управлять ею с целью повышения мотивации сотрудников, качества выполнения трудовых функций и соответственно – производительности и результативности труда. Отчуждение работников измеримо и управляемо, пусть и в ограниченной степени, в отдельных трудовых коллективах, однако учет выявленных факторов снижения отчуждения, их использование в практической деятельности управленцев и преподавание релевантных курсов и учебных модулей в университетах позволит, на наш взгляд, взрастить нового работника – неотчужденного, действительно сопричастного процессу и результату своего труда, а также своим коллегам, и одновременно – ощущающего эту сопричастность.

ЛИТЕРАТУРА

Белкин В.Н., Белкина Н.А., Антонова О.А. (2015). Отчуждение труда работников российских предприятий // Вестник Челябинского государственного университета. № 1 (356). С. 80-88.

Бузгалин А.В. (2018). Человек в мире отчуждения: к критике либерализма и консерватизма. Реактуализация марксистского наследия // Вопросы философии. № 6. С. 155-166.

Булавка-Бузгалина Л.А. (2018). Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. № 6. С. 167-178.

Вебер М. (1994). Основные понятия стратификации // Социологические исследования. № 5. С. 169-183.

Гегель Г.В.Ф. (2000). Феноменология духа / Перевод с немецкого Г.Г. Шпета. М.: Наука.

Зиновьева Д. (2005). Психология отчуждения. Волгоград: Изд-во ГОУ ВПО «ВАГС».

Колганов А.И. (2018). Маркс-XXI: пределы и потенциал социальной философии. Критические ремарки // Вопросы философии. № 6. С. 179-190.

Комбаров В.Ю. (2011). «Трансотчуждение» как новая форма отчуждения работников современных российских промышленных предприятий // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. Т. 9. Вып. 2. С. 65-70.

Лукач Д. (1987). Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука.

Ляшенко Ю.А. (2008). Отчуждение в сфере труда в условиях информатизации общества // Вестник НГУ. Серия: Философия. Т. 6. Вып. 3. С. 77-81.

Маркс К. (2010). Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. М.: Академический проспект.

Мусто М. (2013). Еще раз о марксовой концепции отчуждения // Альтернативы. № 3. С. 37-61.

Першина Е.М., Левина Н.А. (2012). Социально-психологический анализ проблемы отчуждения в сфере профессионального труда // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. № 10. С. 234-240.

Плетнев Д.А. (2015). Проблема отчуждения: вызов для политической экономики XXI века // Вопросы политической экономики. № 4. С. 37-52.

Плетнев Д.А., Козлова Е.В. (2020). К вопросу оценки отчуждения и поведенческого оппортунизма работников предприятий и корпораций // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Т. 13. № 3. С. 141-157. DOI: 10.18721/JE.13311.

Фромм Э. (2005). Здоровое общество. Догмат о Христе. / Пер. с нем. М.: АСТ: Транзиткнига.

Braverman Harry (1998). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. NYU Press.

Dean D.G. (1961). Alienation: Its meaning and measurement // *American Sociological Review*. № 26 (5). Pp. 753-758.

Dean D.G., Lewis A.K. (1978). Alienation and emotional maturity: a preliminary investigation // *Psychological Reports*. № 42 (3). P. 1006.

Dooley T.F. (1971). A study of the measurement of a continuum of alienation/integration in terms of its five alternate meanings as these are related to selected sociological factors. Master's Thesis, Milwaukee, Wisconsin. URL: https://www.marquette.edu/library/theses/already_uploaded_to_IR/doole_t_1971.pdf.

Judge T.A., Heller D., Mount M.K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis // *Journal of Applied Psychology*. № 87 (3). Pp. 530-541. DOI: 10.1037/0021-9010.87.3.530.

Judge T.A., Thoresen C.J., Bono J.E., Patton G.K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review // *Psychological bulletin*. № 127 (3). Pp. 376-407.

Maddi S.R. (2002). The Story of Hardiness: Twenty Years of Theorizing, Research and Practice // *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*. Vol. 54. № 3. Pp. 175-185.

Musto M. (2010). Revisiting Marx's Concept of Alienation // *Socialism and Democracy*. № 3 (24). Pp. 79-101.

O'Connell J.J. (1967). A study of selected sociological factors in personal adjustment of members to a religious order in terms of integration and alienation / PhD. Loyola University (Chicago).

Ollman, Bertell (1971). *Alienation: Marx's Conception of Man in a Capitalist Society*. Cambridge University Press.

Rayce S.B., Kreiner S., Damsgaard et al. (2018). Measurement of alienation among adolescents: construct validity of three scales on powerlessness, meaninglessness and social isolation // *Journal of patient-reported outcomes*. № 2 (1). P. 14.

Saari L.M., Judge T.A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction // *Human Resource Management*. № 43 (4). Pp. 395-407. DOI:10.1002/hrm.20032.

Sawyer Jeremy E., Gampa Anup (2020). Work Alienation and its Gravediggers: Social Class, Class Consciousness, and Activism // *Journal of Social and Political Psychology*. № 8 (1). Pp. 198-219. DOI:10.5964/jspp.v8i1.1132.

Seeman M. (1957). On the meaning of alienation // *American Sociological Review*. № 24. Pp. 783-791.

Shantz A., Alfes K., Truss C. (2014). Alienation from work: Marxist ideologies and twenty-first-century practice // *International Journal of Human Resource Management*. № 25 (18). Pp. 2529-2550. DOI:10.1080/09585192.2012.667431.

Shantz A., Alfes K., Bailey C., Soane E. (2015). Drivers and Outcomes of Work Alienation: Reviving a Concept // *Journal of Management Inquiry*. № 24 (4). Pp. 382-393. DOI: 10.1177/1056492615573325.

Wright T.A., Cropanzano R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance // *Journal of occupational health psychology*. № 5. Pp. 84-94. DOI: 10.1037/1076-8998.5.1.84.

Dmitry A. Pletnev¹, Elena V. Kozlova²

ALIENATION OF THE RUSSIAN PRODUCTION EMPLOYEES ON THE EVE OF MAJOR CHANGES*³

Keywords: *alienation, enterprise, economic measurements, human potential.*

REFERENCES

Belkin V.N., Belkina N.A., Antonova O.A. (2015) Otchuzhdeniye truda rabotnikov rossiyskikh predpriyatiy // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. № 1 (356). S. 80-88. (In Russ.)

Braverman Harry (1998) Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. NYU Press.

Bulavka-Buzgalina L.A. (2018) Razotchuzhdeniye: ot filosofskoy abstraktsii k sotsiokul'turnym praktikam // Voprosy filosofii. № 6. S. 167-178. (In Russ.)

Buzgalin A.V. (2018) Chelovek v mire otchuzhdeniya: k kritike liberalizma i konservatizma. Reaktualizatsiya marksistskogo naslediya // Voprosy filosofii. № 6. S. 155-166. (In Russ.)

Dean D.G. (1961) Alienation: Its meaning and measurement. American Sociological Review. № 26 (5). Pp. 753-758.

Dean D.G., Lewis A.K. (1978) Alienation and emotional maturity: a preliminary investigation. Psychological Reports. № 42 (3). P. 1006.

Dooley T.F. (1971) A study of the measurement of a continuum of alienation/integration in terms of its five alternate meanings as these are related to selected sociological factors. Master's Thesis, Milwaukee, Wisconsin. URL: https://www.marquette.edu/library/theses/already_uploaded_to_IR/doole_t_1971.pdf.

Fromm E. (2005) Zdorovoye obshchestvo. Dogmat o Khriste. / Per. s nem. M.: ACT: Tranzitkniga. (In Russ.)

Hegel G. (2000) Fenomenologiya dukha / Perevod s nemetskogo G.G. Shpeta. M.: Nauka. (In Russ.)

¹ **Dmitri A. Pletnev**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics of Industries and Markets, Institute of Economics of Industry, Business and Administration, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia (pletnev@csu.ru).

² **Elena V. Kozlova**, Senior Lecturer of Department of Economics of Industries and Markets, Institute of Economics of Industry, Business and Administration, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia (kozlova@csu.ru).

* **JEL codes:** B24, P16.

Citation: Pletnev D.A., Kozlova E.V. (2022). Work alienation in russian enterprises: factors and drivers. Problems in Political Economy, № 4 (32): 132-154.

DOI: 10.5281/zenodo.7522066 <https://zenodo.org/record/7522066>

³ Acknowledgements: The reported study was funded by RFBR, project number 20-010-00653.

Judge T.A., Thoresen C.J., Bono J.E., Patton G.K. (2001) The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. *Psychological bulletin*. № 127(3). Pp. 376-407.

Judge T.A., Heller D., Mount M.K. (2002) Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*. № 87 (3): 530-541. DOI: 10.1037/0021-9010.87.3.530.

Kolganov A.I. (2018) Marks-XXI: predely i potentsial sotsial'noy filosofii. *Kriticheskiye remarki // Voprosy filosofii*. № 6. S. 179-190. (In Russ.)

Kombarov V.YU. (2011) «Transotchuzhdeniye» kak novaya forma otchuzhdeniya rabotnikov sovremennykh rossiyskikh promyshlennykh predpriyatiy // *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya: Filosofiya. T. 9. Vyp. 2. S. 65-70. (In Russ.)

Lukach D. (1987) *Molodoy Gegel' i problemy kapitalisticheskogo obshchestva*. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Lyashenko YU.A. (2008) Otchuzhdeniye v sfere truda v usloviyakh informatizatsii obshchestva // *Vestnik NGU*. Seriya: Filosofiya. T. 6. Vyp. 3. S. 77-81. (In Russ.)

Maddi S.R. (2002) The Story of Hardiness: Twenty Years of Theorizing, Research and Practice. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*. № 3. Pp. 175-185.

Marx K. (2010) *Ekonomicheskoye-filosofskoye rukopisi 1844 goda i drugiye ranniye filosofskoye raboty*. M.: Akademicheskyy prospekt. (In Russ.)

Musto M. (2010) Revisiting Marx's Concept of Alienation. *Socialism and Democracy*. № 3 (24). Pp. 79-101.

Musto M. (2013) Yeshche raz o marksovoy kontseptsii otchuzhdeniya // *Al'ternativy*. № 3. S. 37-61. (In Russ.)

O'Connell J.J. (1967) A study of selected sociological factors in personal adjustment of members to a religious order in terms of integration and alienation. PhD. Loyola University (Chicago).

Ollman Bertell (1971) *Alienation: Marx's Conception of Man in a Capitalist Society*. Cambridge University Press.

Pershina Ye.M., Levina N.A. (2012) Sotsial'no-psikhologicheskyy analiz problemy otchuzhdeniya v sfere professional'nogo truda // *Vestnik Tambovskogo universiteta*. Seriya: Gumanitarnyye nauki. № 10. S. 234-240. (In Russ.)

Pletnev D.A. (2015) Problema otchuzhdeniya: vyzov dlya politicheskoy ekonomii XXI veka // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 4. S. 37-52. (In Russ.)

Pletnev D.A., Kozlova E.V. (2020) K voprosu otsenki otchuzhdeniya i povedencheskogo opportunistizma rabotnikov predpriyatiy i korporatsiy // *Nauchno-tekhnicheskoye vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskoye nauki*. T. 13. № 3. S. 141-157. DOI: 10.18721/JE.13311. (In Russ.)

Rayce S.B., Kreiner S., Damsgaard et al. (2018) Measurement of alienation among adolescents: construct validity of three scales on powerlessness, meaninglessness and social isolation. *Journal of patient-reported outcomes*. № 2 (1). P. 14.

Saari L.M., Judge T.A. (2004) Employee attitudes and job satisfaction // *Human Resource Management*. № 43 (4). Pp. 395-407. DOI:10.1002/hrm.20032.

Sawyer Jeremy E., Gampa Anup (2020) Work Alienation and its Gravediggers: Social Class, Class Consciousness, and Activism. *Journal of Social and Political Psychology*. № 8(1). Pp. 198-219. DOI:10.5964/jsp.p.v8i1.1132.

Seeman M. (1957) On the meaning of alienation. *American Sociological Review*. № 24. Pp. 783-791.

Shantz A., Alfes K., Truss C. (2014) Alienation from work: Marxist ideologies and twenty-first-century practice. *International Journal of Human Resource Management*. № 25 (18). Pp. 2529-2550. DOI:10.1080/09585192.2012.667431.

Shantz A., Alfes K., Bailey C., Soane E. (2015) Drivers and Outcomes of Work Alienation: Reviving a Concept. *Journal of Management Inquiry*. № 24 (4). Pp. 382-393. DOI: 10.1177/1056492615573325.

Weber M. (1994) Osnovnyye ponyatiya stratifikatsii // *Sotsiologicheskiye issledovaniya*. № 5. S. 169-183. (In Russ.)

Wright T.A., Cropanzano R. (2000) Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. *Journal of occupational health psychology*. № 5. Pp. 84-94. DOI: 10.1037/1076-8998.5.1.84.

Zinov'yeva D. (2005) *Psikhologiya otchuzhdeniya*. Volgograd: Izd-vo GOU VPO «VAGS». (In Russ.)

Рис. 1. Структура участников первой волны опроса

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Структура участников второй волны опроса

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Отраслевая структура исследованных во второй волне опроса компаний

Источник: составлено авторами.

Рис. 4. Распределение степени отчуждения респондентов

Источник: составлено авторами.

Рис. 5. Среднее значение по каждому компоненту отчуждения

Источник: составлено авторами.

Рис. 6. Степень отчуждения по возрастным группам (первая волна опроса)

Источник: составлено авторами.

Рис. 7. Степень отчуждения по возрастным группам (вторая волна опроса)

Источник: составлено авторами.

Рис. 8. Степень отчуждения по месту жительства

Источник: составлено авторами.

Рис. 9. Степень отчуждения по изменению заработной платы, должности или неформального положения в компании (2020)

Источник: составлено авторами.

Рис. 10. Степень отчуждения по изменению заработной платы, должности или неформального положения в компании (2021)

Источник: составлено авторами.

Рис. 11. Степень отчуждения по занимаемой должности

Источник: составлено авторами.